

РАЗГРАНИЧЕНИЕ АНОНИМНЫХ И СИРОТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В АВТОРСКОМ ПРАВЕ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Шердавлатова Файзонабегим Бекзот қизи

Ташкентский государственный юридический университет,
г. Ташкент, Республика Узбекистан

E-mail: sherdavlatovafayzonabegim@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20323758>

ARTICLE INFO

Received: 16th May 2026

Accepted: 18th May 2026

Online: 20th May 2026

KEYWORDS

Понятие анонимного произведения восходит к ст. 7(3) и 15(3) Бернской конвенции 1886 г. Согласно ст. 7(3) для произведений, выпущенных анонимно или под псевдонимом, срок охраны истекает спустя пятьдесят лет после правомерного обнародования

ABSTRACT

Развитие цифровой среды и масштабная оцифровка культурного наследия обнажили в авторском праве принципиальную проблему: невозможность правомерного использования произведений, в отношении которых ни автор, ни правообладатель не могут быть установлены либо обнаружены. В мировой доктрине такие объекты именуется «сиротскими» (orphan works); вместе с тем в законодательстве Республики Узбекистан, как и в большинстве государств, участников Бернской конвенции, закреплён иной, но содержательно близкий режим анонимных произведений. Смешение этих понятий порождает значительные коллизии правоприменения. Цель настоящего исследования состоит в теоретико-понятийном разграничении разграничении указанных категорий и формулировании предложений по совершенствованию Закона Республики Узбекистан от 20 июля 2006 г. № ЗРУ-42 «Об авторском праве и смежных правах».

Развитие цифровой среды и масштабная оцифровка культурного наследия обнажили в авторском праве принципиальную проблему: невозможность правомерного использования произведений, в отношении которых ни автор, ни правообладатель не могут быть установлены либо обнаружены. В мировой доктрине такие объекты именуется «сиротскими» (orphan works); вместе с тем в законодательстве Республики Узбекистан, как и в большинстве государств, участников Бернской конвенции, закреплён иной, но содержательно близкий режим анонимных произведений. Смешение этих понятий порождает значительные коллизии правоприменения. Цель настоящего исследования состоит в теоретико-понятийном разграничении разграничении указанных категорий и формулировании предложений

по совершенствованию Закона Республики Узбекистан от 20 июля 2006 г. № ЗРУ-42 «Об авторском праве и смежных правах»¹.

Понятие анонимного произведения восходит к ст. 7(3) и 15(3) Бернской конвенции 1886 г. Согласно ст. 7(3) для произведений, выпущенных анонимно или под псевдонимом, срок охраны истекает спустя пятьдесят лет после правомерного обнародования; ст. 15(3) устанавливает презумпцию законного представительства: права автора представляет издатель, имя которого обозначено на произведении, пока автор не раскроет свою личность². Анонимность в международном авторском праве понимается, таким образом, как добровольный или вынужденный отказ автора от указания подлинного имени при сохранении полного объёма авторских правомочий и при действии особого процессуального суррогата, представительства издателя. Доктрина различает анонимность *bona fide*, то есть сознательное опубликование без имени или под псевдонимом, и анонимность как факт неустановленного авторства (works of unknown authorship).

В Законе Республики Узбекистан № ЗРУ-42 анонимные произведения регламентированы комплексно: при опубликовании произведения анонимно или под псевдонимом издатель, имя которого обозначено на произведении, при отсутствии доказательств иного считается представителем автора и вправе защищать его права (ст. 10); право использовать произведение анонимно или под псевдонимом закреплено в составе личных неимущественных прав (ст. 18); срок охраны исключительного права на такое произведение составляет пятьдесят лет с момента обнародования (ст. 35).

Категория сиротских произведений возникла позднее и имеет принципиально иную природу. Согласно ст. 2 во взаимосвязи со ст. 3 Директивы Европейского парламента и Совета ЕС 2012/28/EU от 25 октября 2012 г. произведение признаётся сиротским, если ни один из правообладателей не известен или не обнаружено местонахождение установленного правообладателя в результате добросовестного поиска (diligent search)³. Концепция тщательного поиска предполагает обращение к установленному перечню источников (национальная библиография, реестры коллективных управляющих организаций, фонды библиотек и архивов) с документальной фиксацией результата. Аналогичные модели действуют в Канаде (ст. 77 Закона об авторском праве 1985 г.), Великобритании (Enterprise and Regulatory Reform Act 2013 г.), а также в скандинавских государствах в форме расширенного коллективного лицензирования (extended collective licensing). Российская Федерация ввела сиротский режим Федеральным законом от 22 июля 2024 г. № 190-ФЗ: согласно

¹Закон Республики Узбекистан от 20 июля 2006 г. № ЗРУ-42 «Об авторском праве и смежных правах» // Национальная база данных законодательства РУз. URL: <https://lex.uz/docs/1023494> (дата обращения: 19.05.2026).

²Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. (в ред. 1979 г.), ст. 7(3), 15(3).

³Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works, art. 2 // OJ EU. L 299. 27.10.2012. P. 5–12.

ст. 1244.2 ГК РФ правообладатель предполагается неизвестным, если не удалось установить его имя или место жительства; использование осуществляется через аккредитованную организацию (Российское авторское общество) с депонированием вознаграждения на номинальном счёте⁴.

Чтобы разграничить эти две категории, нужно понять, по какому признаку они выделяются. Анонимность относится к *указанию авторства*: имя автора не названо или неизвестно публике, но при этом сам объём его прав не уменьшается, а права автора реализует издатель в силу бернской презумпции. Сиротство относится к *доступности правообладателя*: имя автора может быть известно из архивов или научной литературы, однако найти его наследников или иных правопреемников не удаётся даже после добросовестного поиска. Отсюда следуют три вывода. Во-первых, не всякое анонимное произведение является сиротским: если бернская презумпция работает, у пользователя есть к кому обратиться, это издатель. Во-вторых, не всякое сиротское произведение анонимно: часто автор известен поимённо, но его наследников найти невозможно. В-третьих, обе категории нужно отличать от произведений, перешедших в общественное достояние, которые можно использовать свободно. Сиротский режим действует *временно*, до того момента, пока правообладатель не будет установлен⁵.

Анализ Закона Республики Узбекистан № ЗРУ-42 показывает, что была урегулирована лишь первая из обозначенных категорий, то есть анонимные и псевдонимные произведения, но не воспринято понятие сиротского произведения. Отсутствует не только легальная дефиниция, но и порядок добросовестного поиска, статус аккредитованной организации, механизм депонирования вознаграждения, требование о национальном реестре и условия прекращения статуса. Между тем масштаб проблемы существенен: при оцифровке библиотечных и архивных фондов учреждения культуры сталкиваются с правовой неопределённостью в отношении значительного массива произведений XX в., авторы которых поимённо известны, но правопреемники не установлены. Реформа сферы интеллектуальной собственности 2021–2024 гг., включая постановление Президента РУз № ПП-221 от 26 апреля 2022 г., утвердившее Стратегию развития сферы интеллектуальной собственности на 2022–2026 годы, заложила основу для дальнейшего совершенствования законодательства, оставляя при этом институт сиротских произведений в числе вопросов, требующих самостоятельного нормативного решения.⁶

⁴Федеральный закон от 22 июля 2024 г. № 190-ФЗ // СЗ РФ. 2024. № 30. Ст. 4549; ст. 1244.2 ГК РФ.

⁵Леанович Е. Б. Развитие правового регулирования в отношении «сиротских» произведений в ЕС // НЦЗПИ Республики Беларусь. URL: <http://center.gov.by> (дата обращения: 19.05.2026); Шахназаров Б. А. Правовой режим использования сиротских объектов авторских и смежных прав // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2025. № 4 (128). С. 125–133.

⁶Постановление Президента РУз от 26 апреля 2022 г. № ПП-221 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию сферы интеллектуальной собственности» // lex.uz. URL: <https://lex.uz/docs/5987125> (дата обращения: 19.05.2026).

С учётом изложенного представляется обоснованным следующий блок предложений. *Во-первых*, сохраняя действующую конструкцию ст. 10 и 35 Закона ЗРУ-42 в части анонимных произведений, дополнить ст. 3 дефиницией: «сиротское произведение - правомерно обнародованное произведение, охраняемое авторским правом, в отношении которого ни один из правообладателей не установлен либо местонахождение установленного правообладателя не обнаружено по результатам добросовестного поиска». *Во-вторых*, ввести отдельную главу «Правовой режим сиротских произведений», устанавливающую: перечень источников добросовестного поиска; круг управомоченных пользователей, к которым относятся учреждения культурного наследия, образовательные и научные организации; полномочия аккредитованной организации по коллективному управлению правами и ведению национального реестра; обязанность депонирования вознаграждения; порядок прекращения статуса в случае объявления правообладателя.

Терминологическое разграничение анонимных и сиротских произведений имеет, таким образом, не только академическое, но и практическое значение: оно позволяет преодолеть ложное отождествление двух правовых режимов, защитить добросовестных пользователей от риска нарушения исключительных прав и одновременно сохранить за автором и его правопреемниками возможность восстановления имущественной составляющей охраны. Закрепление сиротского режима в Законе Республики Узбекистан № ЗРУ-42 представляется не альтернативой охране анонимных произведений, а её необходимым дополнением, обеспечивающим баланс частных и публичных интересов в условиях цифровизации культурного наследия.

Список использованной литературы:

1. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. (в ред. 1971 г., с изм. 1979 г.).
2. Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works // OJ EU. L 299. 27.10.2012. P. 5–12.
3. Закон Республики Узбекистан от 20 июля 2006 г. № ЗРУ-42 «Об авторском праве и смежных правах».
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ.
5. Федеральный закон от 22 июля 2024 г. № 190-ФЗ «О внесении изменений в часть четвёртую Гражданского кодекса Российской Федерации».
6. Постановление Президента Республики Узбекистан от 26 апреля 2022 г. № ПП-221 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию сферы интеллектуальной собственности».
7. Дмитриева Г. К., Луткова О. В. Национальные механизмы регулирования трансграничных авторских отношений, объектом которых являются сиротские произведения // Lex russica. 2019. № 11 (156). С. 18–29.
8. Леанович Е. Б. Развитие правового регулирования в отношении «сиротских» произведений в Европейском союзе. Минск: НЦЗПИ, 2013.

9. Рузакова О. А. Правовой режим произведений, правообладатель которых неизвестен («сиротские произведения»): перспективы российского законодательства // Имущественные отношения в РФ. 2024. № 7.
10. Шахназаров Б. А. Правовой режим использования сиротских объектов авторских и смежных прав // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2025. № 4 (128). С. 125–133.
11. Van Gompel S. The Orphan Works Chimera and How to Defeat It: A View from Across the Atlantic // Berkeley Technology Law Journal. 2012. Vol. 27, No. 3. P. 1347–1378.
12. Ricketson S., Ginsburg J. C. International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2022.

